

Achim Lerch¹

Klimapolitik 2024: Klimageld dringend benötigt!

Abstract

Nach langen Verhandlungen hat sich die Ampel-Koalition Mitte Dezember 2023 geeinigt, wie das durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes entstandene Milliardenloch im Haushalt geschlossen werden soll. Aus einer klimapolitischen Sicht sind zwei Maßnahmen besonders hervorzuheben und grundsätzlich zu loben: Das frühere Aus für die Förderung der Elektro-Mobilität sowie die schnellere Erhöhung des CO₂-Preises. Gleichzeitig ist aber die geplante Mittelverwendung zu kritisieren: Die höhere CO₂-Bepreisung sollte aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit dringend durch das bereits angekündigte Klimageld flankiert werden.

Einleitung

Nachdem das BVG die Verschiebung von 60 Mrd. € aus dem Corona-Fonds als verfassungswidrig erklärt hatte, musste die Koalition Wege finden, um die entstandene Lücke im Bundeshaushalt zu füllen. Eine erste Maßnahme besteht in der stärkeren Anhebung des CO₂-Preises (oder genauer: In der Rückkehr zu dem ursprünglich geplanten Preispfad, der aufgrund des Ukraine-Krieges ausgesetzt worden war. Damit steigt der Preis nun 2024 auf 45,- € statt auf 40,- €, 2025 dann weiter auf 55,- €). Außerdem wurde die staatliche Kaufprämie für Elektro-Autos bereits im Dezember 2023 beendet und damit früher als bisher vorgesehen.

Aus für die E-Auto-Förderung: Endlich!

Die Abschaffung der Kaufprämie für Elektro-Autos ist eine sehr begrüßenswerte Entscheidung, da diese Prämie schon immer ökologisch fragwürdig, ökonomisch ineffizient und sozial ungerecht war. Ökologisch fragwürdig, weil die Umweltvorteile der Elektromobilität erstens strittig sind, vor allem aber zweitens selbst bei optimistischen Annahmen (etwa zur Lebensdauer von Batterien oder zur Entwicklung des Strom-Mixes) eher gering ausfallen. Deshalb war die Prämie auch ökonomisch ineffizient, weil damit umgerechnet viel zu viel Geld pro Tonne vermiedener CO₂-Emissionen ausgegeben wurde (von Mitnahmeeffekten und dem etablierten Geschäftsmodell, hier geförderte

¹ Prof. Dr. Achim Lerch ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Kassel

Autos mit Gewinn ins Ausland zu verkaufen, einmal ganz abgesehen). Die Förderung war obendrein sozial ungerecht, weil der Kauf von Neufahrzeugen gefördert wurde, die sich eher nur gehobene Einkommensschichten leisten können (polemisch formuliert: Der Krankenpfleger finanzierte bisher mit seinen Steuern den neuen Elektro-SUV der Chefarztin mit).

Erhöhung des CO₂-Preises: Ausgleich erforderlich!

Auch die schnellere Erhöhung des CO₂-Preises aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz ist aus klimapolitischer Sicht prinzipiell zu loben, auch wenn ein früherer Umstieg auf einen wirklichen Emissionshandel statt eines Festpreises deutlich besser wäre. Die Preiserhöhung bedarf aber jetzt dringend der sozialen Abfederung. Die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung sollten daher für eine Pro-Kopf-Rückvergütung an die Haushalte verwendet werden – so wie es auch als „Klimageld“ im Koalitionsvertrag bereits vorgesehen ist. Eine solche Pro-Kopf-Rückvergütung würde die regressive Wirkung der Energiepreissteigerungen ausgleichen, Haushalte mit geringeren Einkommen würden sogar netto entlastet, mittlere Einkommen kaum zusätzlich belastet. Eine Klimapolitik mit CO₂-Bepreisung kann somit nicht nur effizient, sondern auch sozial gerecht gestaltet werden. Äußerungen aus dem Finanzministerium im Januar 2024, wonach die Ausgestaltung des Klimageldes „politisch noch nicht entschieden“ und die Auszahlung am Ende eine „Frage der verfügbaren Mittel“ sei, verwundern angesichts der Tatsache, dass die verfügbaren Mittel ja durch die Einnahmen aus dem CO₂-Preis selbst gesichert sind. Gerade die Debatten um das „Heizungsgesetz“ im letzten Jahr haben gezeigt, dass es für den Erfolg der Klimapolitik essentiell ist, die Bürger nicht zu überfordern. Zur Stopfung von Haushaltslöchern – zumal selbst verschuldeten – ist die CO₂-Bepreisung daher keinesfalls geeignet.